

ÜNİVERSİTELERİN REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMLERİNİN KARIYER VE İSTİHDAM OLANAKLARININ BELİRLENMESİ

*DETERMINING THE CAREER AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF THE UNIVERSITIES IN THE
RECREATION MANAGEMENT DEPARTMENT*

Ali İSKENDER^a Şerif Ahmet DEMİRDAĞ^b

Özet

Eğitim; bireylerin öncelikle kişisel olarak kendilerini yetiştirmeleri, sosyalleşmeleri, topluma fayda sağlamaları ve hayatı idame ettirme noktasında meslek sahibi olmaları açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple insanlar, ortaöğretim eğitimini bitirdikten sonra iyi bir eğitim alarak iyi bir kariyer yapmak için, istihdam ve kariyer olanaklarının yüksek olduğu üniversiteleri ve bölümleri tercih etme eğiliminde olurlar. Bu araştırmanın amacı, üniversitelerin resmî internet sitesinde yer alan rekreasyon yönetimi bölümünden mezun olan öğrencilerin kariyer ve istihdam olanaklarını üniversiteler bazında belirlemektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden aktif rekreasyon yönetimi bölümlerinin yer aldığı üniversitelerin web siteleri incelenerek, içerik analizi ile veriler analiz edilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla yapılan doküman taramasında, altı üniversitenin internet sitesinde rekreasyon yönetimi ile ilgili kariyer ve istihdam olanaklarına ilişkin bilgilerin yer almadığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda ilgili taraflar için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon Yönetimi, Kariyer, İstihdam, İçerik Analizi

Abstract

Education is very important in terms of improving individuals personally, socializing, benefiting the society and having a profession in terms of sustaining life. For this reason, people tend to prefer universities and departments with high employment and career opportunities in order to have a good career by getting a good education after finishing secondary education. The aim of this research is to determine the career and employment opportunities of the students who graduated from the recreation management department on the official website of the universities. In line with the aim of the research, the websites of the universities that have active recreation management departments that continue their education and training activities were examined and the data were analyzed with content analysis. In the document scanning carried out to collect data, it was observed that the websites of six universities did not include information on career and employment opportunities related to recreation management. According to the results obtained from the research, some suggestions were presented for the interested parties.

Keywords: Recreation Management, Career, Employment, Content Analysis

Makele Geliş Tarihi: 03.02.2023 Makale Kabul Tarihi: 22.03.2023

Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Ali İSKENDER (ali.iskender@atauni.edu.tr)

^a Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Erzurum/Türkiye (ali.iskender@atauni.edu.tr), ORCID: 0000-0003-2753-1242

^b Giresun Üniversitesi, Bulancak Kadir Karabaş U.B.Y.O., Giresun/Türkiye (serif.demirdag@giresun.edu.tr),

ORCID: 0000-0003-4317-5727

DOI: 10.5281/zenodo.7783452

1. Giriş

Eğitim, sadece insanların bireysel gelişme ve kariyerle ilgili amaçları üzerinde değil, aynı zamanda doğrudan ya da dolaylı olarak ülkelerin gelişmişlik düzeyleri üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Faaliyet türü ne olursa olsun her sektörün başarısı eğitimle doğru orantılıdır. Eğitim kurumları her türden sektör için yetenekli, bilinçli, geniş perspektif sahibi kalifiye insanlar yetiştirme amacı gütmektedir (Demirdağ, 2020: 749). Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2023) tarafından yapılan tanım incelendiğinde, eğitim; “*çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye*” şeklinde tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, ailede başlayarak eğitim kurumlarında devam eden ve hayat boyu süren eğitim-öğrenim, insanların meslek edinmelerinde anahtar rol oynayan ve insan yaşamında iletişim düzeyinden beşerî ilişkilere, teknolojiye sağlığa, ulaşımdan ekonomiye birçok düzeyde toplumların gelişmişlik düzeyini etkileyen bir disiplin niteliğindedir (Demirdağ vd., 2016: 36). Turizm sektörü de turizm arzına sahip olan ülkeler için önemli gelir getirici bir etkiye sahip olan ve ülkelerin gelişmişlik düzeyine etki edebilecek kapasitede olan bir sektördür (Bahar ve Kozak, 2012:155; Usta, 2013:53; Selçuk, 2015:115). Keleş (2018: 220)’in de belirttiği gibi, ülkelerin turizmden ekonomik anlamda faydalanma eğilimi, turizmde eğitime önem verilmesinin önünü açmış ve ülkelerin politikalarına yansımıştır. Ülkelerin turizm sektöründen en ideal payı alabilme amacıyla, bu politikalar doğrultusunda yükseköğretim kurumlarında turizmle ilgili farklı bölümlerin de yer almasına imkân tanınmıştır. Turizm işletmeciliği, otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği, turizm rehberliği, gastronomi ve mutfak sanatları ile rekreasyon yönetimi gibi bölümler turizm alanında eğitim veren bölümlerdir. Bu araştırmada, rekreasyon yönetimi alanındaki kariyer ve istihdam olanaklarının incelenmesi sebebiyle rekreasyon, rekreasyon yönetimi ve kariyer ile ilgili bilgiler verilecektir.

Kökene Latince olan rekreasyon (re-creation/recreation) kelimesi, ‘recreate’ sözcüğünden türemiş olup, yenilenme, tazelenme, yeniden yaratılma, yeniden canlanma/canlandırma ve yeniden yapılanma gibi anlamlara gelmektedir. Rekreasyon kısaca, insanların çalışma faaliyetleri ile tükenen bedensel ve zihinsel kaynaklarının onarılması ve yeniden canlanması amacına hizmet etmektedir (Karaküçük, 1995: 45; Hacıoğlu vd., 2015: 29). Neumeyer ve Neumeyer (1958: 17)’e göre rekreasyon; oyun, spor, atletizm, belirli

eğlence faaliyetleri, hareket, hobi ve uğraşlar, sanatsal faaliyetler, gevşeme ve rahatlama için yapılan faaliyetler gibi birçok aktiviteyi kapsamaktadır. Ayrıca yazarlar, rekreasyonun boş zamanlarda, insanların özgürce seçebildiği ve zevk veren, bireysel ya da grup olarak yapılabilen, karşılığında herhangi bir ödül beklemedikleri ve zorunluluk içermeyen bir faaliyet olduğunun da altını çizmektedir. Rekreasyonun yeniden canlandırma, tazelenme ve yenilenme gibi anlamlarından yola çıkan Ap (1986: 167), rekreasyonla birlikte insanların günlük yükümlülüklerini yerine getirme ve işlerini yapmasında daha aktif ve verimli olabileceklerini belirtmektedir. Benzer bir şekilde Kraus (1966: 7), rekreasyonun çoğunlukla katılımcıların hızlı bir şekilde tatmin sağlamak amacıyla gönüllü olarak seçtiği ya da bireysel ve sosyal değerlere ulaşma hissiyatı ile gerçekleştirdikleri etkinlikler ve tecrübeler olduğunu belirtmektedir. Karaküçük ve Akgül (2016: 43) ise rekreasyonu, zamanın planlı bir şekilde değerlendirilmesiyle birlikte insanların boş zamanlarını özgürce ve gönüllü olarak seçtikleri faaliyetlerle değerlendirmesi olarak tanımlamaktadır. Genellikle üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde bölüm olarak okutulan rekreasyon, turizmle ilgili birimlerde ise rekreasyon yönetimi olarak yer almaktadır. Kavram olarak, genel anlamda toplum tarafından bilinmeyen, az bilinen ya da yanlış bilinen rekreasyon, aslında oldukça geniş kapsamlı ve önemli bir kavramdır.

Turizmle ilgili rekreasyon yönetimi bölümlerinden mezun olan öğrenciler, ağırlıklı olarak turizm sektöründe istihdam edilse de turizm sektörü dışında sanayi ve yerel yönetimlerin, okulların ve sağlıkla ilgili terapatik gibi alanların rekreasyonla ilgili bölümlerinde de uzmanlaşarak kariyer elde edebilirler (Yavuz vd., 2016: 549). Ancak, kariyer kavramının anlamı gerek amaç-kapsam yönünden gerek hedef yönünden ve gerekse arzulama derecesi yönünden bireyden bireye farklılık gösterebilir. Bu anlamda Bird (1994: 326), kariyer kavramını tanımlamanın pek de kolay olmadığını belirterek, kariyeri iş alanında zamanla becerilerin, uzmanlığın ve sosyal ilişkilerin geliştiği bilgi ve tecrübe birikimi olduğunu ifade etmektedir. Baruch ve Rosenstein (1992: 477), insanların çalışma hayatındaki iş ve deneyimlerinden oluşan gelişim sürecini kariyer olarak ifade etmektedir. Benzer bir şekilde Redman ve Wilkinson (2013), kariyeri, insanların sahip olduğu bilgi ve becerileri işlerine aktarabilmesi, zamanla tecrübe kazanarak işlerinde uzmanlaşması ve bu süre zarfında geliştirdikleri sosyal iş ilişkileri olarak nitelemektedir. Eğitim öncesi ve eğitim boyunca kariyer hedefini belirlemek önemli bir konudur. Bu noktada,

öğrencilerin üniversite tercih aşamasından başlayarak eğitim hayatı boyunca süregiden “mezun olduktan sonra hangi işi yapacakları” ve kariyer belirlemeleri stresli bir iştir (Turpcu ve Akyurt, 2018: 365). Özellikle üniversite ve bölüm tercihleri aşamasında bölümle ilgili, kariyer ve istihdam olanaklarıyla ilgili başvuracakları bir kaynağa (bölüm mezunlarının tecrübeleri, konuyla ilgili yazılı kaynaklar, üniversite resmî internet sitelerinin ilgili sekmeleri gibi) ihtiyaç duyabilmektedirler. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, üniversitelerin rekreasyon yönetimi bölümleriyle ilgili olarak kariyer ve istihdam olanaklarına ilişkin kendi resmî internet sitelerinde paylaştıkları bilgileri belirlemektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, rekreasyon yönetimi bölümünde aktif olarak eğitim verildiği 19 üniversitenin internet siteleri incelenmiştir. Çalışmada, söz konusu sitelerde yer alan bilgilerin içerik analizi yapılarak, aday öğrenciler ve eğitime devam eden öğrencilerin de başvurabileceği kaynak niteliğinde kariyer ve istihdam olanaklarına ilişkin bir şablon ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Ayrıca, Türkiye’de rekreasyon yönetimi ya da farklı bölümler üzerine yapılmış olan böyle bir araştırmaya rastlanmaması, yapılan bu araştırmanın özgün nitelikte olduğunu ve ileride yapılacak olan çalışmalara kaynak olabileceğinin bir göstergesidir. Araştırmanın takip eden bölümünde, araştırmanın yöntemi, bulguları ve sonuç-öneriler başlıkları yer almaktadır.

2. Yöntem

Doküman taraması niteliğinde olan bu araştırma, rekreasyon yönetimi programları aktif olan ve eğitim-öğretim faaliyetleri devam eden üniversitelerin resmî web siteleri incelenerek gerçekleştirilmiştir. Üniversitelerin internet sitelerinden alınan bilgiler veri haline dönüştürülerek, içerik analizi ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda, araştırmanın evrenini rekreasyon yönetimi bölümünde aktif olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden 19 üniversite oluşturmaktadır. ÖSYM 2022 yılı kılavuzu (2023) incelendiğinde rekreasyon yönetimi bölümüne öğrenci alan üniversite sayısının 19 olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu ise web sitelerinde kariyer ve istihdam olanaklarına yer veren rekreasyon yönetimi bölümleri oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın amacı, rekreasyon yönetimi bölümlerinden mezun olan/olacak öğrenciler için belirlenen istihdam alanlarını ve sektörleri üniversiteler bazında belirlemektir. Dolayısıyla, bu araştırma kurum bazında öğrenciler için beklenen ve hedeflenen istihdam alanlarını belirlemesi ve ortaya koyması açısından hem özgündür hem de önemlidir. Çalışmada ikincil veriler kullanıldığından

dolayı, TR Dizin Etik onay gerektiren arařtırmalar kapsamında deęildir.

Arařtırmanın amacı doęrultusunda oluřturulan arařtırma sorusu řu řekildedir

- *Rekreasyon ynetimi blmnden mezun olacak ęrencilerin istihdam edilmesi beklenen alanlar nelerdir?*

Arařtırma sorusunun yanıtını bulmak iin yapılan ierik analizi ve dięer bulgular, arařtırmanın takip eden blmnde yer almaktadır.

3. Bulgular

Arařtırma kapsamında rekreasyon ynetimi blmne aktif olarak ęrenci alan niversitelerin resm internet siteleri incelenmiřtir. Sz konusu niversitelerin internet sitelerinde yer alan kariyer ve istihdam olanaklarıyla ilgili bilgilere gemeden nce, niversitelerle ve blmle ilgili istatistiki bilgilere yer vermek faydalı olacaktır. Yksekęretim Kurulu'nun (2023a) resm internet sitesindeki "istatistik" sekmesinde bulunan Yksekęretim Bilgi Ynetim Sistemi'nde yer alan istatistik bilgiye gre, 2022 yılı itibariyle Trkiye'de 129 devlet, 75 vakıf ve 4 vakıf meslek yksekokulu olmak zere toplamda 208 yksekęretim kurumu bulunmaktadır. Aynı web sitesinde, ęrenim dzeyine gre ęrenci sayısı istatistikleri incelendięinde, 2021-2022 ęretim yılında 3.250.101 nlisans, 4.579.047 lisans, 358.271 yksek lisans ve 109.540 doktora dzeyinde olmak zere toplam 8.296.959 ęrencinin eęitim aldıęı grlmektedir. Trkiye toplam nfusunun yaklařık onda birini oluřturan bu sayı, gz ardı edilemeyecek derecede yksektir. Dięer taraftan, arařtırmanın ana temasını oluřturan rekreasyon ynetimi blmnde eęitim gren ęrenci sayısının da dikkate deęer bir dzeyde olduęu belirtilebilir. Yksekęretim Kurulu (2023b) Yksekęretim Program Atlası resm internet sitesindeki istatistik bilgilere gre, turizmle ilgili farklı faklte ve yksekokullarda rekreasyon ynetimi blmnde eęitim gren kayıtlı ęrencilerin toplam sayısı 2022 yılı itibariyle 2726'dır. 25.10.2022 tarihinde Yksekęretim Bilgi Sistemi'nden alınan veriler doęrultusunda hazırlanan bu raporların tabloladıřtırılmıř hali Tablo 1.'de ayrıntılı olarak gsterilmektedir.

Tablo 1. Rekreasyon ynetimi blmnde eęitim gren ęrenci sayıları (Yksekęretim Girdi Gstergeleri – 2022 YKS)

niversite	Cinsiyet	Toplam Sayı	niversite	Cinsiyet	Toplam Sayı
Ankara Hacı Bayram Veli niversitesi (Turizm Fakltesi)	Kadın: 144 Erkek: 208	352	Mersin niversitesi (Turizm Fakltesi)	Kadın: 30 Erkek: 47	77

Akdeniz Üniversitesi (Turizm Fakültesi)	Kadın: 100 Erkek: 196	296	Necmettin Erbakan Üniversitesi (Turizm Fakültesi)	Kadın: 108 Erkek: 162	270
Akdeniz Üniversitesi (Manavgat Turizm Fakültesi)	Kadın: 59 Erkek: 151	210	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi)	Kadın: 30 Erkek: 50	80
Bahçeşehir Üniversitesi (Turizm Fakültesi)	Kadın: 72 Erkek: 91	163	Pamukkale Üniversitesi (Turizm Fakültesi)	Kadın: 9 Erkek: 21	30
Giresun Üniversitesi (Turizm Fakültesi)	Kadın: 32 Erkek: 66	98	Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi (Turizm Fakültesi)	Kadın: 70 Erkek: 92	162
Harran Üniversitesi (Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu)	Kadın: 42 Erkek: 64	106	Selçuk Üniversitesi (Turizm Fakültesi)	Kadın: 23 Erkek: 33	56
Karabük Üniversitesi (Safranbolu Turizm Fakültesi)	Kadın: 20 Erkek: 32	52	Siirt Üniversitesi (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)	Kadın: 41 Erkek: 70	111
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Uygulamalı Bilimler Y.O.)	Kadın: 42 Erkek: 76	118	Sinop Üniversitesi (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)	Kadın: 45 Erkek: 94	139
Kırklareli Üniversitesi (Turizm Fakültesi)	Kadın: 52 Erkek: 93	145	Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)	Kadın: 16 Erkek: 26	42
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Tavşanlı Uygulamalı Bil. Fak.)	Kadın: 21 Erkek: 52	73	Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Turizm Fakültesi)	Kadın: 56 Erkek: 90	146
Genel Toplam			Kadın: 1012 Erkek: 1714		2726

*Üniversite isimleri alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.

Tablo 1. incelendiğinde, çoğunluğu turizm fakültesinde olmak üzere Türkiye genelinde rekreasyon yönetimi bölümü, aktif olarak toplam 19 üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bu bölümlerde eğitim gören toplam 2726 öğrencinin 1012'sini kadınlar 1714'ünü ise erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Üniversiteler bazında ayrı ayrı incelendiğinde de kadın öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısından çok daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durumun nedeninin araştırılması akademik bir çalışma konusu olabilir. ÖSYM 2022 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndaki (2023) rekreasyon yönetimi programlarına öğrenci alan toplam 19 üniversitenin resmî internet siteleri incelenerek, hangilerinin kariyer ve istihdam olanaklarına sitede yer verdiği hangilerinin yer vermediği belirlenerek aşağıdaki Tablo 2. oluşturulmuştur.

Tablo 2. Rekreasyon yönetimi programı aktif olan üniversiteler

Üniversite	Fakülte	Kariyer ve istihdam olanakları
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi	Turizm Fakültesi	Mevcut
Akdeniz Üniversitesi	Turizm Fakültesi Manavgat Turizm Fakültesi	Mevcut
Balıkesir Üniversitesi	Turizm Fakültesi	Mevcut
Giresun Üniversitesi	Turizm Fakültesi	Mevcut değil
Harran Üniversitesi	Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu	Mevcut
Karabük Üniversitesi	Safranbolu Turizm Fakültesi	Mevcut değil
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi	Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	Mevcut
Kırklareli Üniversitesi	Turizm Fakültesi	Mevcut
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi	Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi	Mevcut değil
Mersin Üniversitesi	Turizm Fakültesi	Mevcut
Necmettin Erbakan Üniversitesi	Turizm Fakültesi	Mevcut değil
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi	Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi	Mevcut
Pamukkale Üniversitesi	Turizm Fakültesi	Mevcut
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi	Turizm Fakültesi	Mevcut
Selçuk Üniversitesi	Turizm Fakültesi	Mevcut
Siirt Üniversitesi	Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu	Mevcut
Sinop Üniversitesi	Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu	Mevcut değil
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi	Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu	Mevcut
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi	Turizm Fakültesi	Mevcut değil

*Üniversite isimleri alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.

*Üniversite isimleri alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.

Tablo 2. incelendiğinde, Türkiye’de rekreasyon yönetimi bölümünün aktif olarak yer aldığı kurumların 12’sinin turizm fakültesi, 3’ünün turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu, 2’inin uygulamalı bilimler fakültesi, 1’inin uygulamalı bilimler yüksekokulu ve diğer 1’inin ise turizm ve otel işletmeciliği yüksekokulu olduğu görülmektedir. İlgili üniversitelerin internet sitelerinde yer alan bilgiye göre rekreasyon yönetimi bölümlerine ilişkin 13 üniversitenin sitesinde kariyer ve istihdam olanaklarına yer verildiği, 6’sında ise yer verilmediği tespit edilmiştir. Eğitimine devam eden ve mezun olan öğrenciler için üniversitelerin internet sitelerinde yer alan kariyer ve istihdam olanaklarına yönelik bilgiler fakülte ve yüksekokullar bazında alfabetik sıraya göre aşağıda verilmektedir;

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi

Üniversitenin Turizm Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulmuş olan Rekreasyon Yönetimi Bölümünün amacı; turizm sektörünün sosyal, ekonomik ve teknik olarak gelişimine katkı sağlayacak, rekreasyon yönetimi alanında donanımlı, yabancı dil bilen ve analitik düşünme yetisine sahip nitelikli işgören, orta ve üst düzey yönetici adayları yetiştirmektir. Sitede, üniversitenin bu bölümde yıllık 80 öğrenci kontenjanına sahip olduğu belirtilmektedir.

Üniversitenin ilgili bölüm internet sitesinde, bölümden mezun olacak öğrencileri, başta “*rekreasyon işletmeleri*” olmak üzere, “*temalı parklarda*” ve “*diğer turizm işletmelerindeki animasyon ve rekreasyon faaliyetlerini yürütebilecek orta ve üst düzeyde yönetici adayı*” olma gibi kariyer ve istihdam olanaklarının beklediği belirtilmektedir.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi / Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi

Akdeniz Üniversite'nin Turizm Fakültesi bünyesinde 2015 yılında kurulan ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılında açılışı yapılan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi bünyesinde bulunan Rekreasyon Yönetimi Bölümünün resmî internet sitelerinde bölüme yönelik bilgi çıktıları aynı üniversite bünyesinde bulunduğundan dolayı hemen hemen aynıdır. Her iki internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölümde iki yabancı dil bilen, rekreasyon, turizm ve işletmecilik bilgilerine sahip olan nitelikli işgücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Üniversitenin ilgili bölüm sitelerinde, bölümden mezun olacak öğrenciler için başta “*rekreasyon işletmeleri*” olmak üzere, “*diğer turizm işletmeleri içerisinde yer alan rekreasyon faaliyetlerini yürütebilecek orta ve üst yönetici pozisyonu*”, “*KPSS sınavı ile kamu kurumlarında istihdam*”, “*ALES, YDS, TOEFL gibi sınavlar ile akademik kariyer*” ve “*pedagojik formasyon ile öğretmenlik*” gibi kariyer ve istihdam olanaklarının bulunduğu belirtilmektedir.

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi

Üniversitenin Turizm Fakültesi bünyesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlayan rekreasyon yönetimi bölümünün amacı; turizm sektörünün özellikle estetik ve turistik tüketicilere hoşça vakit geçirtme boyutunda turizm yöneticileri ve planlamacıları yetiştirmektir. Bunun yanı sıra, bölüm kapsamında yetiştirilmiş olan elemanların toplum için de hoşça vakit geçirebilmeleri konusunda gerekli koşulları temin edebilmesi, rekreatif faaliyetleri toplum için planlama ve gerçekleştirmeye yatkın

nitelikte olmalarını sağlamak ise bölümün ikincil amacıdır.

Üniversitenin ilgili bölüm internet sitesinde, bölümden mezun olacak öğrencileri, başta “turizm işletmeleri” olmak üzere, “etkinlik ve organizasyon ajansları”, “turizm il müdürlükleri”, “kent ve bölge planlaması kuruluşları”, “milli park yönetim organizasyonları”, “belediyeler”, “ziyaretçi varış yerleri”, “bölgesel turizmi geliştirme kuruluşları” gibi kurum ve kuruluşlarda kariyer ve istihdam olanaklarının beklediği belirtilmektedir.

Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu bünyesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 40 kontenjanla öğrenci almaya başlayan Rekreasyon Yönetimi Bölümünün amacı; rekreasyon yönetimi alanında yetkin, yöneticilik ve girişimcilik özelliklerine sahip olacak orta ve üst düzey yöneticiler yetiştirebilme adına gerekli ve özgün eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesidir.

Üniversitenin ilgili bölüm internet sitesinde, bölümden mezun olacak öğrencilerin, “konaklama, seyahat ve kongre-fuar hizmetleri veren işletmeler”, “temalı parklar ve fitness merkezleri gibi özel işletmeler”, “eğitim, sosyal hizmetler, gençlik ve spor il müdürlükleri”, “halk sağlığı birimleri”, “devlet planlama teşkilatları”, “kamu coğrafi bilgi sistemleri gibi birimler”, “milli parklar genel müdürlükleri”, “yaşlı bakım merkezleri”, “rehabilitasyon merkezleri”, “temel ve ortaöğretim kurumları”, “üniversitelerin spor sağlık kültür daireleri”, “yerel yönetimlerin rekreasyon bölümleri”, “kültür daire başkanlıkları”, “park ve bahçe müdürlükleri”, “planlama birimleri”, “rehabilitasyon merkezleri”, “kamu kurumlarında animatör, etkinlik planlayıcısı ya da yöneticisi”, “başarılı ve yatkın öğrencilerin gerekli koşullarla akademik kariyer” ve “2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları gibi kamu ve özel sektörde iş ve sınavlara başvuru yapma” gibi kariyer ve istihdam olanaklarına sahip olabileceği belirtilmektedir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde 2017 yılında kurulan ve 2018-2019 güz öğretim yarıyılında öğrenci almaya başlamış olan rekreasyon yönetimi bölümünün amacı; öğrencilere kaliteli bir eğitim vererek, kamu ve özel sektörde çalışabilecek, uyumlu, sorunları çağdaş yönetim yaklaşımıyla analiz edebilecek, sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümlerle yaklaşacak, kendi işyerini kurabilecek düzeyde

bilgilerle donatılmış, bilimsel karar verebilen, çağdaş fikirlere ve gelişmelere açık yönetici adayları yetiştirmektir.

Üniversitenin ilgili bölüm internet sitesinde, bölümden mezun olacak öğrencilerin, “*gerekli koşulları sağlayarak akademik kariyer yapma*”, “*özel eğitim merkezleri*”, “*spor tesisleri*”, “*belediye ve yerel yönetimler*”, “*gençlik ve spor genel müdürlükleri*”, “*spor turizmine yönelik işletme ve alanlar*”, “*sosyal ve dinlenme tesisleri*”, “*tatil köyleri*”, “*çocuk rekreasyon faaliyetleri*”, “*spor ve rekreasyon faaliyetleri*”, “*sosyo-kültürel rekreasyon faaliyetleri*”, “*animasyon işletmeleri*”, “*diğer turizm işletmeleri*” ve “*çeşitli departmanlarda yönetici ve meslek elemanı*” gibi kariyer ve istihdam olanaklarının yanında “*kendi işletmelerini kurabilecekleri*” yönünde bilgiler yer almaktadır.

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi

Üniversitenin Turizm Fakültesi bünyesinde kurulan ve 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci olarak eğitim faaliyetlerine başlamış olan Rekreasyon Yönetimi Bölümünün amacı; turizm sektörüne ve kamuya yönelik rekreasyonla ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlara sosyal, ekonomik, sportif, rekreatif ve teknik açıdan gelişimlerine katkı sağlayacak düzeyde rekreasyon yönetimi alanında teorik ve pratik olarak donanımlı, yabancı dil bilen ve analitik düşünme kabiliyetine sahip nitelikli işgören, orta ve üst düzey yönetici adayları yetiştirmektir.

Üniversitenin ilgili bölüm internet sitesinde, bölümden mezun olacak öğrencileri, “*kongre ve etkinlik hizmeti sunan işletmeler*”, “*etkinlik planlama hizmetleri*”, “*konaklama hizmetleri*”, “*animasyon hizmetleri*”, “*temalı parklarda program ve planlama hizmetleri*”, “*karavan hizmetleri*”, “*marina hizmetleri*”, “*seyahat hizmetleri*”, “*ulaşım hizmetleri*”, “*spor, sağlıklı yaşam ve fitness kulüplerinde program ve destek hizmetleri*”, “*eğlence hizmetleri ve fuar organizasyon hizmetlerinde animatör, etkinlik planlayıcısı ya da etkinlik yöneticisi*”, “*devlet kurumları ve yerel yönetimlerde açık alan rekreasyon planlaması*”, “*kapalı tesislerde fiziksel ve teorik planlamalarla ilgili bölümler*”, “*park hizmetleri*”, “*rekreasyon eğitimi*”, “*milli parkların turizm ile ilgili bölümleri*”, “*rehabilitasyon merkezleri*”, “*gençlik ve spor il müdürlükleri*”, “*üniversitelerin spor kültür sağlık daire başkanlığına bağlı birimler*”, “*sosyal ve dini hizmetlere ilişkin kurumlar*”, “*yerel yönetimlerce fiziksel ve yönetsel planlamalarda rekreasyon planlaması ya da turizm planlamaları*”, “*su ve kara sporları eğlen-dinlen faaliyetleri animatörlüğü*”, “*sosyo-kültürel rekreasyon faaliyetleri animatörlüğü*”,

“sağlık turizmi rekreasyon faaliyetleri animatörlüğü”, “çocuk rekreasyon faaliyetleri animatörlüğü” ve bu alanlarda “yöneticilik” gibi kariyer ve istihdam olanaklarının beklediği bilgileri yer almaktadır.

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi

Üniversitenin Turizm Fakültesi bünyesinde kurulan Rekreasyon Yönetimi, yerel halkın psikolojik iyi oluşunu desteklemek amacıyla, hoşça zaman geçirebilecekleri yaşam becerisi atölyeleri uygulamak ve bilimsel yöntemlerle geliştirmek misyonu ve Mersin ilinin her köşesindeki değerleri rekreasyon atölyeleri için kaynağa dönüştürerek yerel halk ve ziyaretçilere yönelik rekreatif kent yaratmak vizyonu ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Üniversitenin ilgili bölüm internet sitesinde “soru ve cevaplarla tanıtım” başlığı altında, bölümden mezun olacak öğrencilerin, “belediyelerin rekreasyonla ilgili birimlerinde”, “sivil toplum kuruluşlarında”, “organizasyon şirketlerinde” ve “üst düzey şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerinde” gibi farklı kariyer ve istihdam olanaklarına sahip olabileceği belirtilmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Üniversitenin 2013 yılında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu şeklinde kurulup, 2021 yılında kapatılarak aynı yıl kurulan Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan ve 2019 yılında açılmış olan Rekreasyon Yönetimi Bölümünün amacı; turizm sektörünün sosyal, ekonomik ve teknik yönden gelişimine katkı sağlayacak düzeyde teorik ve pratik anlamda donanımlı, yabancı dil bilen ve analitik düşünme becerisine sahip nitelikli işgörenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir.

Üniversitenin ilgili bölüm internet sitesinde, bölümden mezun olacak öğrenciler için, “rekreasyon işletmeleri” başta olmak üzere, “temalı parklar”, “otel işletmeleri”, “ulusal ve uluslararası havayolu işletmeleri”, “sağlık otelciliği kapsamında kamu ve özel hastanelerde”, “diğer turizm işletmelerinde animasyon ve rekreasyon faaliyetlerini yürütebilecek orta ve üst düzey yöneticilik” ve “KPSS sınavı ile kamu kurumlarında istihdam” gibi kariyer ve istihdam olanaklarının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi

Üniversitenin Turizm Fakültesi bünyesinde kurulan ve 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz döneminde ilk kez öğrenci olarak eğitim faaliyetlerine başlamış olan Rekreasyon Yönetimi Bölümünün amacı; bu bölümde ve genel turizm sektöründe teorik ve pratik

deneyime sahip, teknoloji ve dijital dünya hakkında bilgili, en az iki yabancı dil bilen, liderlik, iletişim, yaratıcılık ve girişimcilik yetenekleri olan, mesleki etik ve ahlaki değerleri gözeten ve canlı haklarına sahip çıkabilecek düzeyde bireyler yetiştirmektir. Üniversitenin ilgili bölüm internet sitesinde, bölümden mezun olacak öğrencilerin, “*otel işletmeleri ve tatil köyleri*”, “*A grubu seyahat acenteleri*”, “*ulusal ve uluslararası havayolu işletmeleri*”, “*mavi bayraklı marina ve yat işletmeleri*”, “*krvaziyer gemileri ve yüzer tesisler*”, “*etkinlik ve organizasyon şirketleri*”, “*kongre, fuar ve festival merkezleri*”, “*eğlence işletmeleri ve temalı parklar*”, “*spor, golf ve yüzme tesisleri*”, “*kayak merkezleri*”, “*sağlık turizmi hizmeti veren işletmeler*”, “*kamp alanları ve tesisleri*”, “*il planlama ve koordinasyon müdürlükleri*”, “*kent estetiği daire başkanlıkları, çevre koruma ve kontrol dairesi başkanlıkları ile park ve bahçeler müdürlükleri*”, “*Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü*”, “*sağlık, kültür ve spor daire başkanlıkları*”, “*Kültür ve Turizm Bakanlığı ve il kültür turizm müdürlükleri*”, “*turizm sektörüyle ilgili olan sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, mesleki birlikler, federasyon ve konfederasyonlar*”, “*müze ve ören yerleri*”, “*kütüphaneler*”, “*devlet tiyatroları ve özel tiyatrolar*”, “*kamu kurumları sosyal tesisleri*”, “*turizm temalı medya, iletişim ve tanıtım kuruluşları*”, “*dezavantajlı gruplara hizmet eden turizm temelli sivil toplum kuruluşları*” ve “*spor kulüpleri*” gibi kurum ve kuruluşlarda kariyer ve istihdam olanaklarına sahip olduğu belirtilmektedir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi

Üniversitenin Turizm Fakültesi bünyesinde 2017 yılında kurulan ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci alarak eğitim faaliyetlerine başlamış olan Rekreasyon Yönetimi Bölümünün amacı; rekreasyonla ilgili kamusal ve ticari alanlarda ihtiyaç duyulan, teori ve pratik bakımından donanımlı orta ve üst düzey girişimci ve yönetici adayları yetiştirmektir.

Üniversitenin ilgili bölüm internet sitesinde, bölümden mezun olacak öğrenciler için, “*rekreasyon işletmeleri*” başta olmak üzere, “*diğer turizm işletmelerindeki rekreasyon ve eğlence faaliyetleri düzenleyip yürütebilecek orta ve üst düzey yönetici*”, “*kamu kurum ve kuruluşların rekreasyon, turizm, sağlık, spor, kültür ve sanat ile ilgili birimleri*”, “*konaklama işletmelerinin animasyon, wellness, spa gibi bölümlerinde*”, “*rekreasyon ve eğlence işletmeleri*”, “*spor tesisleri*”, “*belediyeler*”, “*gençlik ve spor genel müdürlükleri*”, “*doğa koruma ve millî parklar genel müdürlükleri*”, “*üniversitelerin SKS birimleri*”, “*özel*

eğitim merkezleri”, “özel ya da kamusal eğitim, dinlenme ve sosyal tesisleri”, “kendi işini kurma” ve “gerekli koşulları sağlamaları halinde akademi kariyer” gibi kariyer ve istihdam olanaklarının mevcut olduğu belirtilmektedir.

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi

Üniversitenin Turizm Fakültesi bünyesinde kurulan ve eğitim faaliyetlerine devam eden Rekreasyon Yönetimi Bölümünün amacı; yaratıcı ve nitelikli öğrenci yetiştirmek için rekreasyon programları ve boş zaman aktiviteleri planlamaktır.

Üniversitenin ilgili bölüm internet sitesinde, bölümden mezun olacak öğrencilerin, turizmle ilgili alanlarda, kamuda ve özel sektörde olmak üzere “*su sporları, kara sporları ve sosyo-kültürel rekreasyon faaliyetleri animatörlüğü*”, “*sağlık turizmi tesislerinde rekreasyon faaliyetleri animatörlüğü*”, “*çocuk rekreasyon faaliyetleri animatörlüğü*”, “*belediyeler*”, “*spor genel müdürlükleri ve üniversiteler*”, “*rekreasyon ve spor merkezleri*”, “*kamu ve özel sektör rekreasyon işletmeleri*”, “*Gençlik ve Spor Bakanlığı*”, “*Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar*”, “*sağlık, kültür ve spor daire başkanlıkları*”, “*yerel yönetimler*”, “*gençlik merkezleri*”, “*gönüllü örgütler*”, “*Türk Silahlı Kuvvetleri*”, “*üniversiteler*”, “*sanayi işletmeleri*”, “*AVM’ler*”, “*temalı açık/kapalı park rekreasyon alanları*”, “*turizm işletmeleri*”, “*fitness ve spa merkezleri*”, “*ticari rekreasyon ve organizasyon işletmeleri*”, “*spor kulüpleri*” ve “*rehabilitasyon merkezleri*” gibi çok sayıda ve farklı kariyer ve istihdam olanaklarına sahip olabileceği belirtilmektedir.

Sürt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Üniversitenin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde kurulan ve eğitim faaliyetlerine devam eden Rekreasyon Yönetimi Bölümünün temel amacı; turizm ve spor alanında sosyal, ekonomik, rekreatif ve teknik yönden gelişimine katkılar sağlayacak düzeyde teorik ve pratik bakımından donanımlı, iki yabancı dil bilen ve analitik düşünme yeteneğine sahip olan nitelikli iş görenler, orta ve üst düzey yönetici adayları yetiştirmektir.

Üniversitenin ilgili bölüm internet sitesinde, bölümden mezun olacak öğrencilerin, “*özel eğitim merkezlerinde rekreasyon eğitmeni*”, “*spor tesisleri ve birimlerinde yönetici*”, “*yerel yönetimlerin rekreasyon hizmetleri birimlerinde uygulayıcı*”, “*gençlik ve spor genel müdürlükleri bünyesinde uzman*”, “*hastanelerin Gerontoloji (Yaşlılık Bilimi) bölümlerinde eğitmen*”, “*turistik tesisler, dinlenme tesisleri ve tatil köyleri bünyesinde animasyon yöneticisi ve uygulayıcısı*”, “*çocuk kampları ve özel ana okulları kapsamında*

“çocuk rekreasyon faaliyet uygulayıcısı”, “sinema, tiyatro, müzikhol, fuar, temalı park ve benzeri eğlence işletmelerinde yönetici”, “KPSS gibi sınavlarda başarılı olma durumunda kamu işletmelerinin sosyal tesisler yöneticisi” ve “gerekli sınav ve koşulları yerine getirerek üniversitelerde alan akademisyeni” olma gibi önemli ve avantajlı kariyer-istihdam olanaklarına sahip olabilecekleri belirtilmektedir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Üniversitenin Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde kurulan ve eğitim faaliyetlerine devam eden Rekreasyon Yönetimi Bölümünün amacı; turizmin özellikle “estetik” ve “hoşça vakit geçirtme” boyutlarına odaklanmış olan turizm yöneticileri ile planlamacılarını yetiştirmektir. Ayrıca, toplumun günlük yaşamında da hoşça vakit geçirebilmesini temin eden koşulları, aktiviteleri toplum için planlamaya ve gerçekleştirmeye yatkın nitelikte bireyler yetiştirmek de bölümün amaçları arasında yer almaktadır.

Üniversitenin ilgili bölüm internet sitesinde, bölümden mezun olacak öğrenciler için, “turizm işletmeleri” başta olmak üzere, “etkinlik ajansları”, “turizm il müdürlükleri”, “kent ve bölge planlama kuruluşları”, “millî park yönetim organizasyonları”, “belediyeler”, “ziyaretçi varış yerleri” ve “bölgesel turizmi geliştirme kuruluşları” gibi farklı ve çok sayıda kariyer ve istihdam olanakları olduğu belirtilmektedir.

Üniversitelerin resmî internet sitelerinden elde edilen yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, rekreasyon yönetimi bölümünden mezun olan/olacak öğrenciler için istihdam teması oluşturulmuştur. Söz konusu istihdam teması Şekil 1.’de gösterilmiş olup, kamu, turizm sektörü, sağlık sektörü, spor sektörü ve eğlence sektörü olmak üzere beş koddan oluşmaktadır.

Şekil 1. Rekreasyon yönetimi bölümü öğrencilerin çalışma alanlarını gösteren istihdam teması

Şekil 1. rekreasyon yönetimi bölümü öğrencilerinin mezuniyet sonrası istihdam edilmesi beklenen sektörler ile ilgili bölümlerin web siteleri incelenerek içerik analizi ile oluşturulmuştur. Şekil 1. doğrultusunda daha detaylı inceleme yapabilmek ve öğrencilerin sektörler bazında nerelerde, hangi kurumlarda, hangi pozisyonlarda istihdam edilebileceğini detaylı inceleyebilmek amacıyla Şekil 2. oluşturulmuştur. Şekil 2.'nin oluşturulmasında bölüm web sitelerinde yer alan istihdam alanları, meslek tanımları kullanılmıştır.

Şekil 2. Rekreasyon yönetimi programı istihdam alanları

Şekil 1. incelendiğinde, lisans düzeyinde eğitim veren kurumların rekreasyon yönetimi bölümünden mezun olan/olacak öğrencilerin, turizm sektörü başta olmak üzere, kamu, sağlık, spor ve eğlence sektörlerinde kariyer ve istihdam olanaklarına sahip olduğu görülmektedir. Şekil 2.'de ise söz konusu sektörlerde öğrencilerin hangi alanlarda kariyer ve istihdam olanaklarına sahip olduğu gösterilmektedir. Rekreasyon yönetimi bölümünün yer aldığı yükseköğretim kurumlarının resmî internet sitelerinden alınan verilerin içerik

analizi yardımıyla analiz edilerek oluşturulan bu şekiller, düzenli ve bütün bilgiye ulaşma açısından önemli bir kaynak niteliğinde değerlendirilebilir.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu araştırma, turizmle ilgili fakülte ve yüksekokullarda okutulan rekreasyon yönetimi bölümünde eğitim gören ve bu bölümden mezun olan öğrencilerin kariyer ve istihdam olanaklarının incelenmesi ve ortaya konması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın, kavram olarak diğer pek çok bölüme göre daha az bilinir olan rekreasyon yönetimi bölümü ve bu bölümün sunduğu kariyer ve istihdam olanakları hakkındaki bilgilere, özellikle lise eğitimi tamamlayan öğrencilerin ve velilerinin bütüncül ve düzenli bir şekilde kolaylıkla erişebileceği bir kaynak olabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye genelinde 19 farklı üniversitenin 20 farklı fakülte ve yüksekokulunda yer alan rekreasyon yönetimi bölümlerinin resmî internet siteleri incelenmiş, veriler toplanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında incelenmiş olan üniversitelerden 6 tanesinin internet sitelerinde kariyer ve istihdam olanaklarına ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı, diğer 13'ünün sitesinde ise söz konusu bilgilere yer verilmiş olduğu tespit edilmiştir.

Kariyer ve istihdam olanaklarıyla ilgili bilgilere yer verilen bölümlerin internet sitelerinden elde edilen verilerin analiz sonucuna göre, rekreasyon yönetimi bölümü öğrencilerinin istihdam temaları; kamu, turizm sektörü, sağlık sektörü, spor sektörü ve eğlence sektörü olmak üzere toplam beş koddan oluşmaktadır. Kamu ve özel sektör olmak üzere iki grupta toplanan rekreasyon yönetimi bölümü öğrencilerinin istihdam olanakları oldukça çeşitli ve fazla sayıdadır. İçerik analizi sonucuna göre, rekreasyon yönetimi bölümünden mezun olan/olacak öğrencilerin “akademik kariyer, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı olan müdürlükler, kent ve bölge planlama kuruluşları, belediyeler, milli parklar, gençlik ve spor il müdürlükleri, halk sağlığı birimleri, devlet planlama teşkilatları, park-bahçe müdürlükleri, kültür daire başkanlıkları, üniversite SKS birimleri, müze ve ören yerleri, devlet tiyatroları, kamuya ait sosyal tesisler, doğa koruma ve milli parklar müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, kent ve bölge planlaması ile kütüphaneler” gibi çok sayıda kamu ile ilgili kariyer ve istihdam olanaklarının olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, bölümden mezun olan ya da olacak olan öğrencilerin özel sektör bazında eğlence sektöründe “rekreasyon işletmeleri, temalı parklar, etkinlik ajansları, AVM’ler, açık-kapalı rekreasyon alanları” gibi kariyer ve

istihdam olanaklarına; sağlık sektöründe “rehabilitasyon merkezleri, yaşlı yaşam merkezleri” gibi kariyer ve istihdam olanaklarına; spor sektöründe “fitness kulüpleri ve spa merkezleri, spor tesisleri, spor ve rekreasyon faaliyetleri, spor, golf ve yüzme tesisleri, kayak merkezleri, kamp alanları, spor kulüpleri” gibi kariyer ve istihdam olanaklarına; ve turizm sektöründe ise “turizm işletmeleri, konaklama işletmeleri, tatil köyleri, turizm işletmelerindeki rekreasyon ve animasyon hizmetlerine yönelik orta ve üst düzey yönetici, kongre ve fuar hizmetleri, festival hizmetleri, sağlık turizmine yönelik işletmeler, müze ve ören yerleri, turizmle ilgili medya kuruluşları, wellness ve spa hizmetleri, animasyon hizmetleri, su ve kara sporları ile sosyo-kültürel rekreasyon animatörlüğü, çocuk rekreasyon animatörlüğü, sağlık turizmi işletmelerinde animatörlük, spor turizmi, A grubu seyahat acenteleri” gibi özel sektörde de çok çeşitli ve fazla sayıda kariyer ve istihdam olanaklarına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Rekreasyon yönetimi bölümünden mezun olan öğrencilerin çalışma alanlarının oldukça geniş olduğu belirlenmiştir. Fakat önemli olan rekreasyon bölümlülerinin belirledikleri istihdam alanlarının gerçek yaşamda karşılığının olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler sektörler tarafından biliniyor mu, bu bölümden mezun olan öğrencilere sektörler ihtiyaç duyuluyor mu sorularının cevabı mutlaka araştırılmalıdır. Bu bağlamda sektör üniversite ilişkisi oldukça önemlidir. Nispeten yeni bir bölüm olan rekreasyon yönetimi bölümünün sektörlerle ikili ilişkiler kurması, bölümün tanıtılması açısından oldukça önemlidir.

Araştırmacılara rekreasyon yönetimi bölümünden mezun olan öğrencilerin mezuniyet sonrası hangi sektörde veya işletmelerde çalıştıklarının tespitine yönelik çalışma yapmaları ve bu çalışma sonucu elde edilen bulguların rekreasyon yönetimi bölümlerinin belirledikleri çalışma alanlarıyla karşılaştırmasının yapılması tavsiye edilmektedir. Böylelikle rekreasyon yönetimi bölümlerinin belirledikleri istihdam ve kariyer olanaklarının sektörlerdeki ve öğrencilerin yaşamındaki yansımaları daha iyi ortaya konulacaktır.

Kaynakça

Akdeniz Üniversitesi – Manavgat Turizm Fakültesi, (2023). *Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Hakkımızda)*, <http://mtf.akdeniz.edu.tr/bolumler/rekreasyon-yonetimi-bolumu/hakkimizda/> [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Akdeniz Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). *Rekreasyon Yönetimi Bölümü Genel Tanıtım*, https://turizm.akdeniz.edu.tr/tr/genel_tanitim-2537 [05.01.2023 tarihinde

erişim sağlandı].

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). *Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Tanıtım)*, <https://hacibayram.edu.tr/turizm-rekreasyon/tanitim?lang=tr-TR> [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].
- Ap, J. (1986). Recreation trends and implications for government. In: R. Castle, D. Lewis and J. Mangan (Eds.), *Work, leisure and technology*, pp. 167. Melbourne: Longman Cheshire.
- Bahar, O. ve Kozak, M. (2012). *Turizm Ekonomisi* (Dördüncü Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
- Balıkesir Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). *Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Hakkımızda)*, <https://www.balikesir.edu.tr/site/icerik/rekreasyon-yonetimi-bolumu-1688> [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].
- Baruch, Y., and Rosenstein, E. (1992). Human resource management in Israeli firms: Planning and managing careers in high technology organizations. *International Journal of Human Resource Management*, 3(3), 477-495.
- Bird, A. (1994). Careers as repositories of knowledge: A new perspective on boundaryless careers. *Journal of Organizational Behavior*, 15(4), 325-344.
- Demirdağ, Ş. A. (2020). Entropi yöntemi ile turizm işletmeciliği uzaktan eğitim öğrencilerinin memnuniyet algılarının derecelendirilmesine yönelik bir araştırma. *Journal of Recreation and Tourism Research /JRTR*, 7(4), 749-763. Doi: 10.31771/jrtr.2020.86
- Demirdağ, Ş. A., Kamber, S. S. ve Aydın, İ. (2016). Turizm sektöründe staj yapmış turizm öğrencilerinin eğitim seviyelerine göre iş tatmin düzeylerinin karşılaştırılması. İçinde: 3. *Uluslararası Çin'den Adriyetik'e Sosyal Bilimler Kongresi*, ss. 36-53, 27-30 Ekim 2016, Antalya.
- Giresun Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). *Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Genel Bilgiler)*, <http://rky.giresun.edu.tr/tr/page/genel-bilgiler/5015> [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].
- Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A. ve Dinç, Y. (2015). *Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi – Örnek Animasyon Uygulamaları* (Üçüncü Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
- Harran Üniversitesi – Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, (2023). *Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Amaç ve Hedefler)*, <http://web.harran.edu.tr/rekreasyon/tr/hakkimizda/amac-ve-hedefler/> [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].
- Karabük Üniversitesi – Safranbolu Turizm Fakültesi, (2023). *Rekreasyon Yönetimi Bölümü*, <https://stf.karabuk.edu.tr/index.aspx> [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].
- Karaküçük, S. (1995). *Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme, Kavram, Kapsam ve Bir Araştırma*. Ankara: Seren Matbaacılık.
- Karaküçük, S. ve Akgül, B. M. (2016). *Ekorekreasyon-Rekreasyon ve Çevre*. Ankara: Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti.
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi – Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, (2023).

Rekreasyon *Yönetimi* *Bölümü,*
<https://kmu.edu.tr/ubyo/sayfa/2281/bolumler/rekreasyon-yonetimi-bolumu/tr>
[05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Keleş, Y. (2018). Neden turizm eğitimi? Lisans düzeyinde turizm öğrencilerine yönelik bir araştırma. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 6(4), 219-236. Doi: 10.21325/jotags.2018.306

Kırklareli Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). *Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Bölüm Hakkında)*, https://turizmry.klu.edu.tr/Yardimci_Sayfalar/1023-bolum-hakkinda.klu [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Kraus, R. (1966). *Recreation Today: Program Planning and Leadership*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi – Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, (2023). *Rekreasyon* *Yönetimi* *Bölümü,*
<https://tubif.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/11856/rekreasyon-yonetimi-bolumu>
[05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Mersin Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). *Rekreasyon Yönetimi Bölümü*, <https://www.mersin.edu.tr/akademik/turizm-fakultesi/bolumler/rekreasyon-yonetimi-bolumu> [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Necmettin Erbakan Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). *Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Hakkımızda)*, www.erbakan.edu.tr/rekreasyonyonetimi/sayfa/12338/hakkimizda [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Neumeyer, M. H. and Neumeyer, E. S. (1958). *Leisure and Recreation -A Study of Leisure and Recreation in Their Sociological Aspects* (Third Edition). New York: The Ronald Press Company.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi – Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi, (2023). *Rekreasyon* *Yönetimi* *Bölümü (Bölüm Hakkında)*, <https://osmaniye.edu.tr/birimdetay-rky-42813> [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Pamukkale Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). *Rekreasyon Yönetimi Bölümü (Rekreasyon Yönetimi Bölümü Hakkında Genel Bilgi)*, <https://www.pau.edu.tr/turizmfakultesi/tr/sayfa/rekreasyon-yonetimi-bolumu> [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Redman, T. and Wilkinson, A. (2013). *Contemporary human resource management: Text and cases* (Fourth Edition). New York: FT Prentice Hall, Pearson Education.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). *Rekreasyon Yönetimi (İstihdam Olanakları)*, <https://rekyonetimi.subu.edu.tr/tr/istihdam-olanaklari> [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Selçuk, G.N. (2015). *Turizm Ekonomisi* (İkinci Baskı), Erzurum: Salkımsöğüt.

Selçuk Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). *Rekreasyon Yönetimi*, https://www.selcuk.edu.tr/Birim/Bolum/turizm-rekreasyon_yonetimi/49759#! [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

- Siirt Üniversitesi – Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, (2023). *Rekreasyon Yönetimi (Bölüm Tanıtımı)*, <https://tioy.siirt.edu.tr/detay/bolum-tanitimi/664159313.html> [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].
- Sinop Üniversitesi – Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, (2023). *Rekreasyon Yönetimi (Bölümümüz Hakkında)*, <https://rekreasyonturizm.sinop.edu.tr/bolumumuz-hakkinda/> [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, (2023). *Rekreasyon Yönetimi Bölümü*, https://zturizm.gop.edu.tr/depo/menu/dergisi/birim_11899/bilgilenirme_kilavuzu_451/dosya_icerik/4816888/bilgilenirme_kilavuzu_20220923161933.pdf?d=tr-TR&mk=37722&m=bilgilenirme_kilavuzu&bidr=11899&bid=11899 [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].
- Turpçu, E. ve Akyurt, H. (2018). Turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer streslerinin belirlenmesi: Giresun Üniversitesi lisans öğrencileri üzerine bir araştırma. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 2018(69), 365-380.
- Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2023), *Eğitim*, <https://sozluk.gov.tr/> [03.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].
- Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı – ÖSYM, (2023), *Yükseköğretim Kurumları Sınavı – 2022 / Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu*, <https://www.osym.gov.tr/TR,23885/2022-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html> [03.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].
- Usta, Ö. (2012). *Turizm Genel ve Yapısal Yaklaşım* (Üçüncü Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Turizm Fakültesi, (2023). *Rekreasyon Yönetimi Bölümü*, <https://www.yyu.edu.tr/Birimler/478/sayfalar/13144> [05.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].
- Yavuz, E., Aksoy, M., and İskender, A. (2016). Reasons of choosing recreation management departments within the body of tourism faculties and expectations of students. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 15(2), 549-561. Doi: 10.21547/jss.256709
- Yükseköğretim Kurulu (2023a), *Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi*, <https://istatistik.yok.gov.tr/> [03.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].
- Yükseköğretim Kurulu (2023b), *Yükseköğretim Program Atlası*, <https://yokatlas.yok.gov.tr/> [03.01.2023 tarihinde erişim sağlandı].

Etik Kurul İzni

Çalışmada kullanılan veriler ikincil veri olarak elde edildiği için çalışmayla ilgili etik kurulu izni gerektiren bir durum söz konusu değildir.

Katkı Oranı Beyanı

Yazarlar çalışmaya eşit oranda katkı sağlamıştır.

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.